

РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ, СВЯЗАННЫХ С РАСЧЕТОМ ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Туйчибаев Б.К.¹, Хидиров Д.Ш.², Абдуллаев Ш.Ш.³

¹⁻²⁻³Ферганский политехнический институт

sherzodabdullyev1996@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573209>

Аннотация. В данной тезисе даны рекомендации студентам, для самостоятельного решения задач.

Ключевые слова: Элементарный заряд, индукцию магнитного поля, магнитный момент, единицу измерения.

Основная цель решения физических задач состоит в том, чтобы овладеть физическими законами и правилами, их правильным и целенаправленным использованием, изучить взаимосвязь между физическими величинами и единицами, запомнить основные формулы и разработать современные законы и правила. Научиться применять его в повседневной жизни. Прежде чем перейти к решению какой-либо физической задачи, важно прочитать соответствующие темы из учебника или пособия, тщательно изучить основные законы и правила, формулы. Решение задачи - это выражение неизвестных физических величин величиной, определяемой задачей. Решение задач помогает понять физический смысл вычислений, умение применять теоретические знания для практического применения знаний, умений и навыков. Для правильного решения задач необходимо уделять особое внимание его физическому значению и содержанию, а во многих случаях необходимо обращать внимание на величину, которому следует уделять наибольшее внимание, исходя из физического содержания вопроса. Нужно отметить, каждое слово может иметь определённое физическое значение.

Соблюдение следующих указаний при решении физических задач поможет правильно решить задачу, расширить кругозор и дать более полное представление о физической картины вселенной. [1,5,6]

1. Тщательно изучите условие задачи, чтобы определить, какой главе физики принадлежит задача.
2. Запишите численные значения величин которые должны быть определены, указанные в таблицах.
3. Запишите физические законы и формулы, необходимые для решения задачи.
4. При необходимости нарисуйте соответствующий чертеж в определенном масштабе: вспомните геометрические фигуры, их свойства,

теоремы (если чертеж нарисован правильно, задачу проще визуализировать и решить).

5. Решите задачу как можно обобщенно. Чтобы правильно решить задачу, удобно использовать метод последовательности нахождения неизвестной величины. Сначала пишется формула связывающая неизвестную величину в условии задачи с другой величиной. В этой формуле также выражается один из ее величин. Находя неизвестные величины в каждой последующей формуле и последовательно подставляя в предыдущую формулу, создается выражение, связывающее основную величину с заданными величинами.

6. Чтобы убедиться, что рассчитанная формула верна, возьмите все единицы измерения в одной системе, введите соответствующую формулу и определите единицу измерения нужной величины.[12,14,18]

7. После убеждения в правильности формул вычислите значение величин постановкой численных значений заданных величин.

8. Проверка правильности значений найденных величин (числовое значение физического величины ограничено, например, скорость распространения звука в воздухе не должна превышать 340 м/с). Элементарный заряд может быть меньше значения $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ и т. д.[20,22,23]

9. Выразить значение величин в одной системе единиц.

10. Дать краткое объяснение каждому закону, формуле, величине и единице измерения, найденных при решении. Потому что некоторые величины, явления или зависимости могут быть явно не указаны в контексте задачи. Их можно определить исходя из смысла и содержания задачи.

11. При вычислении учитывать элементарную арифметику, законы и правила алгебры.

12. В конце задачи, обязательно, выводить единицу измерения найденной величины.

13. При возможности экспериментально проверить решенную задачу (единство теории и практики).

Вышеупомянутые методы можно проверит при решении некоторых задач, связанных с магнитным полем и индукцией.

1. Ток $I = 5,0$ А течет по тонкому проводнику, изогнутому, как показано на **рис.1**. Радиус изогнутой части проводника $R = 120$ мм, угол $2\varphi = 90^\circ$. Найти индукцию магнитного поля в точке O. [2,7,8,9]

Дано:

$$I = 5 \text{ A}$$

$$R = 0,12 \text{ m}$$

$$\varphi = 45^\circ$$

$$B = ?$$

рис.1.

Решение:

Для части окружности $B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} \int_0^{2\pi-2\varphi} R d\alpha = \frac{\mu_0 I (\pi - \varphi)}{2\pi R}$.

Для отрезка:

$$dB_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Idl}{r^2} \sin \angle(d\vec{l}; \vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Idl}{r^2} \cos \alpha$$

$$\cos \alpha dl = r d\alpha \Rightarrow dl = \frac{rd\alpha}{\cos \alpha}; \quad b = R \cos \varphi; \quad R = r, \quad r = \frac{b}{\cos \alpha}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \cdot \int_{-\varphi}^{\varphi} \frac{d\alpha}{\cos \alpha} \cdot \frac{\cos \alpha}{b} \cdot \cos \alpha = \frac{\mu_0 I}{4\pi R \cos \varphi} \cdot 2 \sin \varphi = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \cdot \operatorname{tg} \varphi.$$

$$B = B_1 + B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \cdot (\pi - \varphi + \operatorname{tg} \varphi)$$

Ответ:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \cdot (\pi - \varphi + \operatorname{tg} \varphi).$$

2. Заряд q равномерно распределен по объему однородного шара массы m и радиуса R , который вращается вокруг оси, проходящей через его центр, с угловой скоростью ω . Найти соответствующий магнитный момент и его отношение к механическому моменту.

Дано:

R

m

ω

q

найти: $p_m = ? \quad n = ?$

Решение:

Магнитный момент найдем как сумму элементарных моментов:

$$p_m = \int_0^R S dl = \int_0^R \frac{\pi \cdot r^2}{\left(\frac{2\pi}{\omega}\right)} dq = \int_0^R \frac{\omega \cdot r^2}{2} \cdot \frac{q}{\left(\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R^3\right)} dV = \int_0^R \frac{3 \cdot r^2 \cdot q}{8 \cdot \pi \cdot R^3} dV$$

Элемент объема представляет из себя цилиндр с толщиной стенки dr :

$$dV = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot 2 \cdot \sqrt{R^2 - r^2} \cdot dr$$

Возвращаемся к магнитному моменту:

$$p_m = \frac{3 \cdot \omega \cdot q \cdot 4\pi}{8\pi \cdot R^3} \cdot \int_0^R r^3 \cdot \sqrt{R^2 - r^2} \cdot dr = \frac{3 \cdot \omega \cdot q}{2R^3} \cdot \left(\frac{2}{15} \cdot R^5\right) = \frac{1}{5} \cdot R^2 \cdot \omega \cdot q.$$

$$p_m = \frac{1}{5} \cdot R^2 \cdot \omega \cdot q.$$

Ответ:

Момент инерции для шара: $J = \frac{2}{5} \cdot m \cdot R^2$; $n = \frac{P_m}{J \cdot \omega} = \frac{q}{2 \cdot m}$

Отношение моментов $n = \frac{q}{2 \cdot m}$.

3. Непроводящая сфера радиуса R , заряженная равномерно с поверхностной плотностью σ , вращается с угловой скоростью ω вокруг оси, проходящей через ее центр. Найти магнитную индукцию в центре сферы.

Дано:

R

ω

σ

$B = ?$

Решение:

Рассмотрим произвольный слой сферы бесконечно малой высоты Δx . Шаровой слой может быть заменен цилиндрической поверхностью. Пусть

dS - произвольная площадка на этой поверхности

dB - магнитная индукция, создаваемая поверхностью dS в центре сферы.

r - радиус вращения слоя вокруг оси сферы

\mathcal{G} - скорость вращения, dq - заряд на dS

$$dB = \frac{\mu}{4\pi} \cdot \frac{dq \cdot \mathcal{G} \cdot R}{R^3}; \quad \mathcal{G} = \omega \cdot r; \quad dq = dS \cdot \sigma; \quad dB = \frac{\mu}{4\pi} \cdot \frac{dS \cdot \sigma \cdot \omega \cdot r}{R^2}$$

Весь слой создает в центре сферы поле индукции ΔB

$$\Delta B_i = \int \frac{\mu}{4\pi} \cdot \frac{\sigma \cdot \omega \cdot r}{R^2} dS; \quad S_{cl} = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot \Delta x; \quad \Delta B = \frac{\mu}{4\pi} \cdot \frac{\sigma \cdot \omega \cdot r}{R^2} (2 \cdot \pi \cdot r \cdot \Delta x)$$

Сфера может быть разбита на бесконечное количество слоев. Каждый из них создает поле ΔB_i , дающее в сумме поле B в центре сферы. Слой можно характеризовать положением x по оси сферы, считая от центра. Для каждого слоя $r_i = \sqrt{R^2 - x^2}$

Ответ:

$$B = \int_{-R}^R \Delta B dx; \quad dx = \Delta x; \quad B = \int_{-R}^R \frac{\mu}{4\pi} \cdot \frac{\sigma \cdot \omega \cdot 2 \cdot \pi \cdot r \cdot r}{R^2} dx = \int_{-R}^R \frac{\mu}{4\pi} \cdot \frac{\sigma \cdot \omega \cdot 2 \cdot \pi (R^2 - x^2)}{R^2} dx = \frac{2}{3} \cdot R \cdot \omega \cdot \mu \cdot \sigma$$

4. На рис.2. показан кольцевой соленоид прямоугольного сечения. Найти магнитный поток через это сечение, если ток в обмотке $I = 1,7$ А, полное число витков $N = 1000$, отношение внешнего диаметра к внутреннему $\eta = 1,6$ и толщина $h = 5,0$ см.

Дано:

$$\begin{aligned} I &= 1,7 \text{ A} \\ N &= 1000 \\ \eta &= 1,6 \\ h &= 0,05 \text{ m} \\ \Phi &= ? \end{aligned}$$

рис.2.

Решение:

Для вычисления индукции магнитного поля пользуемся следующей

формулой
$$\int_l Bdl = \mu_0 \mu IN; 2\pi rB = \mu_0 \mu IN; B = \frac{\mu_0 \mu IN}{2\pi r}$$

$$d\Phi = BdS = \frac{\mu_0 \mu IN}{2\pi r} dS; dS = h \cdot dr$$

$$\Phi = \int B dS = \int_x^{4x} \frac{\mu_0 \mu IN}{2\pi r} \cdot h \cdot dr; \Phi = \frac{\mu_0 \mu INh}{2\pi} \ln \eta.$$

Ответ: $\Phi = 8mkvb.$

Использованная литература

- [1]. Nurmatov, O. R., Yulchiyev, I. I., Axmadjonov, M. F., Xidirov, D. S., & Nasirov, M. X. (2021). TALABALARGA "МАТЕМАТИК МАЙАТНИКНИНГ ТЕБРАНISH QONUNI" MAVZUSINI МАТЕМАТИК USULLAR BILAN TUSHUNTIRISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 133-140.
- [2]. Sulaymonov, X. M., & Yuldashev, N. K. (2021). Elektric conductivity and strain sensitivity of semiconductor polycrystalline thin films. Scientific-technical journal, 3(1), 6-18.
- [3]. Yusupov, F. T. O. G. L., Rakhmonov, T. I., O'G'Li, T. D. X., & Sherqoziyevich, X. D. (2021). Use of vernier digital laboratory in lessons and lesson activities. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(10), 86-94.
- [4]. Эргашев, С. Ф., Мамадиева, Д. Т., Сулаймонов, Х. М., Рахмонов, Т. И., & Абдурахмонова, З. Г. (2019). Разработка автоматизированной системы измерений энергетических характеристик солнечных энергетических установок. Точная наука, (43), 22-27. Sulaymonov, X. M., & Yuldashev, N. K. (2020). Elektric conductivity and strain sensitivity of semiconductor polycrystalline thin films. Scientific-technical journal, 24(1), 9-20.
- [5]. Полвонов, Б. З., Насиров, М. Х., Полвонов, О. З., & Туйчибаев, Б. К. (2021). ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ МОЩНОСТИ ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИХ ПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР ХАЛЬКОГЕНИДОВ КАДМИЯ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 1046-1050.

- [6]. Tokhir, R., Fakhridin, Y., & Dilmuhammad, T. (2020). A study in showing logical strategy and demeanor in the middle school. *International Engineering Journal For Research & Development*, 5(7), 7-7.
- [7]. Эргашев, С. Ф., Хайдаров, А., & Мамадиева, Д. (2019). Система автоматизации солнечных коллекторов. *Точная наука*, (43), 6-8.
- [8]. Nurmatov, O. R., Yulchiyev, I. I., Axmadjonov, M. F., Xidirov, D. S., & Nasirov, M. X. (2021). TALABALARGA "МАТЕМАТИК МАЙАТНИКНИНГ ТЕБРАНISH QONUNI" MAVZUSINI МАТЕМАТИК USULLAR BILAN TUSHUNTIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 133-140.
- [9]. Sulaymonov, H. M., & Yuldashev, N. K. (2016). Effect of internal stresses on the static strain characteristics of p-(Bi_{0.3}Sb_{0.7})₂Te₃ composite films. *Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques*, 10(4), 878-882.
- [10]. Nasirov, M. X., Tolaboyev, D. X., & Yulchiyev, I. I. (2021). INSON SO 'LAGINING KRISTALLOGEN XUSUSIYATLARINI BAHOLASH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 510-516.
- [11]. Сулаймонов, Х. М. (2016). ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ НА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ КОМПОЗИТНЫХ ПЛЕНОК(Bi_xSb_{1-x})₂Te₃ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. *Знание*, (2-3), 24-26.
- [12]. Ruzimatova, B. S., & Yulchiyev, I. I. (2021). KREATIV PEDAGOGIKA-PEDAGOGIKAGA YANGICHA YONDASHUV. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 1096-1103.
- [13]. Сулаймонов, Х. М. (2021). ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК PbSe В ИК ОБЛАСТИ СПЕКТРА. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 828-836.
- [14]. Tolaboyev, D. X. (2021). KRISTALL PANJARADA ATOMLAR BIR O'LCHAMLI ZANJIRINING TEBRANISHLARINI TEKSHIRISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 141-150.
- [15]. Sulaymonov, K. M., Yuldashev, N. K., Mamatov, O., & Mamadiyeva, D. T. (2020). EDGE ABSORPTION SPECTRA OF HEAVILY DOPED POLYCRYSTALLINE PBTE: PB AND PBTE: TE FILMS. *Scientific-technical journal*, 24(2), 22-26.
- [16]. Маматов, О. М., Мамадиева, Д. Т., Насиров, М. Х., Юлдашев, Н. Х., & Юлчиев, И. И. (2019). ФОТОРЕЗИСТИВНЫЕ И ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ

СВОЙСТВА ПЛЕНОЧНОЙ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ. Известия Ошского технологического университета, (3), 194-201.

[17]. Фото- и тензоэлектрические свойства тонких поликристаллических пленок CdTe, CdSe, ZnTe на прозрачных диэлектрических подложках, полученных методом дискретного испарения в вакууме / Т. И. Рахмонов, Х. Э. Мухаммадякубов, Х. М. Сулаймонов, Н. Х. Юлдашев // General question of world science : Collection of scientific papers on materials VII International Scientific Conference, Brussel, 30 марта 2019 года. – Brussel: "Наука России", 2019. – С. 42-47. – DOI 10.18411/gq-30-03-2019-36. – EDN GPLEGP.

[18]. Маматов, О., Нурматов, О. Р., Рахмонов, Т. И., & Юлдашев, Н. Х. (2019). Фото-и тензоэлектрические свойства тонких пленок халькогенидов кадмия, полученных методом порционных испарений в вакууме.

[19]. Rasulov, V. R., Rasulov, R. Y., Eshboltaev, I. M., & Tolaboyev, D. (2018). PHOTON DRAG EFFECT IN p-Te. European Science Review, (9-10-1), 249-252.

[20]. Sulaymonov, K. M., Yuldashev, N. K., Mamatov, O., & Mamadiyeva, D. T. (2020). EDGE ABSORPTION SPECTRA OF HEAVILY DOPED POLYCRYSTALLINE PBTE: PB AND PBTE: TE FILMS. Scientific-technical journal, 24(2), 22-26.

[21]. Rakhmonov Tokhirbek Imomalievich, Mamadiyeva Dilkhumor Tolibjonovna, & Yuldashev Nosirjon Khaydarovich (2021). PHOTOELECTRIC PHENOMENA IN THIN POLYCRYSTALLINE CDTE, CDSE, CDS FILMS UNDER MECHANICAL DEFORMATION. European science review, (11-12), 40-49.

[22]. Ахмадалиев, Б. Ж., Аскарлова, А. Ш., Мамадиева, Д. Т., Умаров, М. Г., & Юлдашев, Н. Х. (2016). ИЗЛУЧЕНИЕ ЭКСИТОН-ПОЛЯРИТОННЫХ СМЕШАННЫХ МОД В КРИСТАЛЛАХ ТИПА CdS ПРИ СИЛЬНЫХ ЗАТУХАНИЯХ МЕХАНИЧЕСКИХ ЭКСИТОНОВ. Велес, (7-1), 20-24.

[23]. Yuldashev, N. K., Mamadiyeva, D. T., Nurmatov, O. R., Rakhmonov, T. I., & Sulaymonov, X. M. (2019). The effect of mechanical deformation on the photovoltaic properties of semiconductor polycrystalline film structures CdTe: Sn. Scientific-technical journal, 23(3), 9-14.

[24]. Rakhmonov, T. I., Siddikov, R. U., & Mirzaaxmedov, A. (2021). Influence of mechanical deformation on the photo-voltaic properties of thin polycrystalline CdTe, CdSe, CdS films manufactured by portional evaporation in vacuum. Scientific-technical journal, 4(3), 11-21.

[25]. Сулаймонов, Х. М., & Юлдашев, Н. Х. (2016). Влияние внутренних механических напряжений на статические деформационные характеристики композитных пленок р-(Bi 0.3 Sb 0.7) 2 Te 3. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, (8), 107-112.

- [26]. Ergashev, S. F., Mamadiyeva, D. T., & Oripov, A. (2021). Solar thermoelectric generator: thermal and mathematical models, test results. *Scientific-technical journal*, 4(2), 39-44.
- [27]. Raxmonov, T. I., Mamasoliev, M. S., & Yuldashev, N. K. (2021). Time kinetics of polariton luminescence of semiconductor crystals under resonant excitation of excitons. *Scientific-technical journal*, 4(3), 64-68
- [28]. Сулаймонов, Х. М., & Юлдашев, Н. Х. (2015). Деформационные свойства пленок (BiO, 3SbO, 7) 2Te3 под действием односторонних циклических знакопеременных напряжений. In *The Third European Conference on Physics and Mathematics* (pp. 19-26).
- [29]. Tokhir, R., Fakhridin, Y., & Dilmuhammad, T. (2020). A study in showing logical strategy and demeanor in the middle school. *International Engineering Journal For Research & Development*, 5(7), 7-7.
- [30]. Akhmadaliev, B. Z., Yuldashev, N. K., & Yulchiev, I. I. (2018). Surface-Radiative Modes and Longitudinal Excitons in the Spectra of Exciton-Polariton Luminescence. *Optics and Spectroscopy*, 125(3), 343-352.
- [31]. Rakhmonov, T. I., & Yuldashev, N. K. (2021). Photo-tensoelectric properties of thin polycrystalline CdTe, CdSe, CdS films obtained by portional thermal evaporation in a vacuum. *Scientific-technical journal*, 4(4), 25-34.
- [32]. Сулаймонов, Х. М., Юлдашев, Х. Т., Нурматов, О. Р., Рахмонов, Т. И., & Мухаммадюкубов, Х. Э. (2019). Фотоэлектрические свойства полупроводниковых поликристаллических пленочных структур CdTe: Sn при статических механических деформациях. *Известия Ошского технологического университета*, (3), 180-186.
- [33]. Fakhridin, Y. (2020). Physics student participation test in the online group homework forum. *International Engineering Journal For Research & Development*, 5(8), 4-4.
- [34]. Ahmadaliyev, B. J., Yuldashev, N. K., & Yulchiyev, I. I. (2020). Specific features of the dispersion of mixed exciton-polariton modes in uniaxial crystals of the cds type. *Scientific-technical journal*, 24(5), 61-65.
- [35]. Сулаймонов, Х. М., Юлдашев, Х. Т., Нурматов, О. Р., Рахмонов, Т. И., & Мухаммадюкубов, Х. Э. (2019). Фотоэлектрические свойства полупроводниковых поликристаллических пленочных структур CdTe: Sn при статических механических деформациях. *Известия Ошского технологического университета*, (3), 180-186
- [36]. Юлдашев, Н. Х., Ахмаджонов, М. Ф., Мирзаев, В. Т., & Нурматов, О. Р. У. (2019). Фотоэлектретные пленки CdTe: Ag и Sb₂Se₃ при собственном и

примесном поглощении света shape* MERGEFORMAT. Евразийский Союз Ученых, (3-4 (60)), 72-78.

[37]. Sulaymonov, K. M., Sultonov, S. D., Yuldashev, N. K., & Yuldashev, K. T. (2010). The tensoresistive films (Bi 0, 3 Sb 0, 7) 2 Te 3 under the effect of cyclic alternate deformation.

[38]. Yusupov, F. T. O. G. L., Rakhmonov, T. I., O'G'Li, T. D. X., & Sherqoziyevich, X. D. (2021). Use of vernier digital laboratory in lessons and lesson activities. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(10), 86-94.

[39]. Polvonov, B. Z., Nasirov, M. H., & Akhmadjonov, M. F. (2021). THE THERMAL FIELD MIGRATION AND ELECTRODIFFUSION OF CHARGED POINT DEFECTS IN POLYCRYSTALLINE FILMS. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(2), 40-47.

[40]. Tolaboyev, D. X. O. G. L., Mirzayev, V. T. L., Axmadjonov, M. F., Abdullayev, S. S. O. G. L., & Raximjonov, J. S. O. G. L. (2022). YARIMO'TKAZGICHLARDA ICHKI NUQTAVIY NUQSONLARINING TERMODINAMIKASI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(4), 231-240.

[41]. Akhmadaliev, B. J., Yuldashev, N. K., & Yulchiev, I. I. (2018). The role of radiative surface modes and longitudinal excitons in the formation of exciton-polariton luminescence spectra of CdS-type crystals. Optics and Photonics Journal, 8(03), 50.

[42]. Султанов, Н. А., Мирзажонов, З., Юсупов, Ф. Т., & Ахмаджонов, М. Ф. (2021). СВОЙСТВА УРОВНЕЙ СКАНДИЯ В КРЕМНИИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(11), 379-385.

[43]. Sulaymonov, Kh.M., & Yuldashev, N.Kh. (2017). Tensometric properties of polycrystalline films n-PbS dependent on doping level. Uzbekiston Fizika Zhurnali, 19(2), 84-87.

[44]. Sultanov, N. A., Rakhimov, E. T., Mirzajonov, Z., & Yusupov, F. T. (2021). Photoluminescence spectra of silicon doped with cadmium. Scientific-technical journal, 4(3), 22-26.

[45]. Yuldashev, N. K., Mamatov, O. M., Nurmatov, O. R., Rahmonov, T. I., & Axmadjonov, M. F. (2019). The spectral characteristics of CdTe: Ag photoelectrical films in the areas own and impurite absorption. Scientific-technical journal, 23(2), 9-17.

[46]. Yuldashev, N. K., Mamatov, O. M., Nurmatov, O. R., Rahmonov, T. I., & Axmadjonov, M. F. (2019). The spectral characteristics of CdTe: Ag photoelectrical films in the areas own and impurite absorption. Scientific-technical journal, 23(2), 9-17.

- [47]. Ahmadaliev, B. J., Akhmadjonov, M. F., Nurmatov, O. R., Yuldashev, N. K., Muxammadyakubov, H. E., & Urmonov, S. R. (2019). The dispersion and photoluminescence spectrum of mixed excitons at critical damping values. *Scientific-technical journal*, 2(1), 9-14.
- [48]. Мирзаев, В. Т., Рuzиматова, Б. С., Мадрахимов, М. М., & Ахмаджонов, М. Ф. (2019). Магнитооптические свойства редкоземельных (РЗ)-ионов в парамагнитных гранатах. In *Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации* (pp. 34-36).
- [49]. Nasirov, M. X., Akhmadjonov, M. F., Nurmatov, O. R., & Abdullayev, S. (2021). O 'LCHAMLI KVANTLASHGAN STRUKTURALARDA KVAZIZARRALAR. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 166-174.
- [50]. Botirov, Alisher Akhmadjon Ugli , & Turgunbekov, Akhmadbek Makhmudbek Ugli (2021). INVESTIGATION OF PRODUCTIVITY AND ACCURACY OF PROCESSING IN THE MANUFACTURE OF SHAPING EQUIPMENT. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (11), 435-449.
- [51]. Abdullayeva, Donoxon Toshmatovna, & Turg'Unbekov, Akhmadbek Makhmudbek O'G'Li (2021). ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРОКАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (11), 1035-1045.
- [52]. I.O. Ergashev, R. J. Karimov, A. M. Turg'Unbekov, & S. S. Nurmatova (2021). ARRALI JIN MASHINASIDAGI KOLOSNIK PANJARASI VO'YICHA OLIV BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR TAHLILI. *Scientific progress*, 2 (7), 78-82.
- [53]. Ахмадбек Махмудбек Ўғли Турғунбеков (2021). НОТЕХНОЛОГИК ЮЗАНИНГ ТЕШИКЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШДА ДОРНАЛАШ УСУЛИНИ ТАДБИҚ ЭТИШ. *Scientific progress*, 2 (1), 4-10.
- [54]. Abdumajidxon Murodxon O'G'Li Muxtorov, & Akhmadbek Makhmudbek O'G'Li Turg'Unbekov (2021). VAKUUM XALQALARI UCHUN SILIKON MATERIALLARNI TURLARI VA ULARNING TAHLILI. *Scientific progress*, 2 (6), 1503-1508.
- [55]. Турғунбеков, Ахмадбек Махмудбек Ўғли, & Сирожидинов, Жўрабек Равшанжон Ўғли (2022). ДЕТАЛ ЮЗАЛАРИНИ АЗОТЛАШ УСУЛИ ОРҚАЛИ МУСТАҲКАМЛИГИНИ ҲАМДА ИШЛАШ УНУМИНИ ОШИРИШ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (2), 847-856.
- [56]. Muxtorov, Abdumajidxon Murodxon O'G'Li, Turg'Unbekov, Akhmadbek Makhmudjon O'G'Li, & Makhmudov, Abdulrasul Abdumajidovich (2022). AVTOMOBIL OLD OYNAKLARINI VAKUUMLASH JARAYONIDA VAKUUMLASH

TEKNOLOGIYASINING ANAMIYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (3), 93-102.

[57]. Юсуфжонов, Отабек Гайратжон Ўғли, Рўзалиев, Хожиакбар Шермахамад Ўғли, & Турғунбеков, Ахмадбек Махмудбек Ўғли (2022). ОБЗОР И АНАЛИЗ РЕГЕНИРАЦИИ АСФАЛЬТОБЕТОНА. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (4), 528-540.

[58]. Мухторов А.М., Тургунбеков А.М. Исследование работоспособности дорожных фрез в условиях эксплуатации // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 5(98). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13633> (дата обращения: 07.05.2022).

[59]. Ahmadbek M. o. biyomekanik modellashtirishni tanlash usuli. // Universum: texnik fanlar: elektron. ilmiy. journe. 2022. 5(98). Pochta manzili: <URL> <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13722> (murojaat sanasi: 17.05.2022).